

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКЕ В РАЗВИТИЕ ПЕРЕИМПЛАНТИТАХ

Хайдарова Дурдона Мунисовна

Кандидат наук. Ибрагимов Даврон Достанович

Нарзикулов Фахриддин Алимкулович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6625066>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 07th June 2022

KEY WORDS

Элюдрил, асептика,
антисептика, хирургия,
лечение ран,
внутрибольничные
инфекции, инфекции

Актуальность. Наряду с положительными результатами имплантации наблюдаются и различные осложнения при выполнении этого метода, процент осложнений колеблется от 10 до 15%. К таким осложнениям относится периимплантит - патологический процесс (травматический, резорбтивный, воспалительный, язвенный) в зоне расположения имплантата. В работах последних лет разработаны перспективные направления диагностики, лечения и профилактики осложнений дентальной имплантации. Появились данные о том, что частота осложнений дентальной имплантации зависит от ряда факторов, среди которых фоновые заболевания пародонта, изменение гомеостаза ротовой полости, стоматологическими и соматическими заболеваниями. Известно, что тиреоидная недостаточность является

ABSTRACT

В статье рассмотрены исторические аспекты применения принципов асептики и антисептики, которые известный русский хирург разработал, опираясь на эмпирический опыт работы в военно-полевых условиях во время Крымской войны. Особое внимание уделено вопросам местного лечения ран с помощью различных средств, которые использовал в своей практике.

неблагоприятным фоном для протекания репаративных процессов при хирургических вмешательствах. (Робустова Т.Г.

Тлустенко В.П.).

Внимание исследователей обращено к ротовой жидкости, неинвазивность и простота получения которой открывают широкие перспективы саливадиагностики, в том числе и в имплантологии. До последнего времени исследование ротовой жидкости в основном проводилось при стоматологических заболеваниях с целью выяснения патогенетических механизмов пародонтитов, периодонтитов, гингивитов, дефектов зубных рядов, кариесе и другой патологии тканей и органов зубочелюстной области. Комплексное обследование пациентов с осложненной дентальной имплантацией, в том числе исследование ротовой жидкости, раскроет патохимические основы

дентальных периимплантитов, что позволит совершенствовать диагностику и профилактику данных воспалительных осложнений. (Воложин А.И. Гильмиярова Ф.Н.)

В связи с выше изложенным, особое значение приобретает поиск современных антисептических препаратов обладающих высокими противовоспалительным, антибактериальными ранозаживляющими способностями и костообразующими свойствами актуальным считается в практике хирургической стоматологии.

Цель работы. Целью данной работы является показать результаты комплексного лечения с применение современных антисептиков для профилактике в развитие переимплантитах.

Задачи исследования:

1. Оценить процессы заживления послеоперационной раны у пациентов после имплантации.
2. Исследовать изменения микробного пейзажа раневой поверхности у больных после имплантации.
3. Дать сравнительную оценку применение препарата Элюдрил ПРО после операции имплантации между традиционным методом лечением.
4. Разработать и внедрить в практику стоматологии, алгоритм реабилитации с предлагаемым методом лечения.

Материал и методы исследования:

Всем больным, планируется после операции имплантации в составе комплексного лечения применив антисептика раствора Элюдрил ПРО проведение методов обследования, включающие клиническое и лучевые методы.

Практическая значимость.

Будет предложена схема хирургического метода лечения с применением препарата Элюдрил ПРО больным перенесшие операцию имплантирование, которое будет способствовать профилактике осложнений и нормализует клинические показатели.

Дальнейшее развитие способов борьбы с развитием инфекций стало прогрессивным благодаря многим открытиям и разработкам в области микробиологии, биологии, физики и других фундаментальных наук. Во время Первой мировой войны большое количество ранений сопровождалось поиском новых средств для местного лечения ран. Например, английский врач Алмрот Брайт предложил применять гипертонический раствор для смачивания раны, доктор Каррель использовал раствор из смеси борнокислого натрия и хлористого натрия с незначительным количеством борной и соляной кислот [1]. Наряду с антисептикой развивалась и асептика: предлагались методы стерилизации инструментов (например, кипячение, воздействие высоких температур и давления), стали применяться стерильные халаты и маски, шовный и перевязочный материал, операционное белье, с подачи американского хирурга Уильяма Стюарта Холстеда во время операции стали применяться перчатки [2]. Открытие возбудителей инфекционных заболеваний и изучение их свойств дало возможность для разработки специфических методов воздействия на микроорганизмы. Так, в 1928 году английским микробиологом Александром Флемингом был получен

грибок, который проявлял выраженные антибактериальные свойства в отношении стафилококков. В дальнейшем были получены и внедрены в клиническую практику такие антибиотики, как грамицидин, эритромицин, тетрациклины, цефалоспорины и др. Были сформулированы основные принципы использования антибиотиков. На сегодняшний день известно, что в рамках комплексного подхода к терапии инфицированных ран хирургическая обработка и медикаментозная терапия служат взаимодополняющими методами, где отдельное место отводится применению антисептиков. К антисептикам относят средства, применяемые с целью воздействия на представителей патогенной микрофлоры на поверхности тела, в естественных полостях, ранах, а также на соприкасающихся с ними тканях. Для их успешного применения они должны обладать рядом свойств: оказывать выраженное антимикробное воздействие, но в то же время не резервироваться в значительном количестве, не оказывать раздражающего и повреждающего действия на ткани, а также не задерживать процессы заживления [3]. Механизмы действия антисептиков и дезинфектантов, применяемых на сегодня в медицине, могут быть направлены на различные мишени: клеточную мембрану, белки, ДНК и так далее. В настоящее время спектр антисептиков, применяемых в клинической практике, достаточно широк: хлоргексидин, перекись водорода, препараты серебра, йода и целый ряд других. Антисептики как

препараты для местного лечения раневой инфекции имеют ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам относятся минимальная системная токсичность и системное антибактериальное действие, что хорошо для поддержания здоровой микрофлоры кишечника и микроорганизма в целом; возможность создания высокой локальной концентрации препарата делает антисептик эффективным в борьбе с раневой инфекцией; удобство применения и так далее. Тем не менее, сложность в дозировании антисептиков, наличие достаточно низкой проницаемости в глубокие ткани, возможность развития местной гиперчувствительности и вероятность замедления регенерации тканей в месте применения препарата делают антисептики не безупречными. Наличие этих и целого ряда других свойств антисептиков обязывает руководствоваться определенными правилами в их использовании. Так, антисептики не могут быть использованы для лечения раны на протяжении всего процесса лечения: их польза обоснована только в период от нескольких дней до двух недель от возникновения раны. Некорректное использование антисептиков может негативно влиять на регенерацию тканей и процессы заживления раны [4]. Альтернативой для лечения ран при помощи антисептиков является использование антибиотиков для местного применения и бактериофагов. Антибиотики для местного применения обладают возможностью более селективного действия на микрофлору раны. Однако при применении

некоторых из них может присутствовать опасность развития резистентности у микроорганизмов, а также существует риск возникновения аллергических реакций при использовании ряда препаратов. Новшеством в современном лечении ран является использование антисептиков в модифицированных формах. Так, в статье Андреева В.А. и соавторов (2012) представлено изучение эффективности так называемых нано антисептиков – нано-гель-пленок бактериальной целлюлозы с иммобилизованными на них антисептическими препаратами, такими как аргентарабиногалактан, растворы катапола, диоксида и модифицированного катапола. Такая пленка может использоваться в качестве матрицы биоактивных раневых покрытий [5]. Стоит отметить, что в современном мире асептика и антисептика достигли значительных успехов. Сегодня инфекционные осложнения при боевой травме развиваются у 19,8% раненых, что гораздо ниже аналогичного показателя до развития антисептики. Тем не менее, в клинической практике существует целый ряд актуальных проблем, осложняющих борьбу с инфекциями. В настоящее время перед врачами стоит задача снижения частоты внутрибольничных инфекций и уровня антибиотикорезистентности бактериальной флоры. Частота гнойно-септических осложнений, в частности у пациентов травматологического профиля, составляет порядка 6,7%. Помимо того, что они должны уничтожать патогенную микрофлору на

ранево́й поверхности, эти средства также должны быть безопасны для собственных клеток микроорганизма, оказывать минимальное повреждающее действие на них и непосредственно на процессы регенерации. Поэтому становится актуальной проблема создания таких препаратов, которые обладали бы доказанной эффективностью и отсутствием токсических эффектов на клеточном уровне. Применение того или иного средства для местного лечения ран должно быть обоснованным и определяться конкретной клинической ситуацией. Также крайне важным является проведение постоянного мониторинга чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и антисептикам среди пациентов разного клинического профиля. Антисептика в современной медицине сохранила классические приемы и методы, а также развивалась и вбирала в себя новые знания из самых различных областей медицины и смежной с ней наук, в частности биологии и микробиологии. Основные принципы, предложенные еще самим Пироговым Н.И., лежат и в основе современной антисептики, поэтому нельзя недооценить его новаторские идеи, вклад в хирургию и медицину в целом. Изучение истории развития антисептики и людей, которые стоят за этой историей, имеет немаловажное значение для современных специалистов в сфере медицины, так как это открывает горизонты для новых идей и открытий, что способствует дальнейшему развитию направления борьбы с инфекциями

References:

1. Барштейн В.Ю. Асептика и антисептика в произведениях медальерного искусства / В.Ю. Барштейн, К.А. Бугаевский // Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 1, №3 (18). – С. 28-37.
2. Бойко С.С. Инфекции в хирургии: эволюция представлений от времен Н.И. Пирогова до современности / С.С. Бойко, В.И. Чебыкина, Н.М. Шлепотина // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2016. – Т. 2. №4 (15). – С. 4-6
3. Бойко С.С. Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в хирургии, на современном этапе / С.С. Бойко // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2018.
4. Бугаевский К.А. Александр Флеминг на почтовых марках / К.А. Бугаевский, Н.А. Бугаевская // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 1. №3 (18). – С. 38-41.
5. Изучение эффективности и безопасности применения антимикробных средств / В.В. Багаева [и др.] // Исследования и практика в медицине. – 2015. – №3, Т. 2. – С. 35-42.
1. Isaev S., Mardiev SH., Qodirov Z.-Modeling the absorption of nutrients by the roots of plants growing in a salted -Integration of the fao-56 approach and budget. Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020.
2. Isaev S., Qodirov Z., Xamraev K., Atamuratov B., Sanaev X.-Scientific basis for soybean planting in the condition of grassy alluvial soil prone to salinization // Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 4, 2020.
3. Isaev S., Qodirov Z., Saylikhanova M. and Fozilov Sh-Influence of elements of irrigation technology of medium and late varieties of soybean on soybean yield-IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 937 (2021) 022129, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/937/2/022129>.
4. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. Известия Транссиба, (1 (41)), 83-91.
5. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллоев, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. Журнал Технические исследований, 4(3).
6. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(9).
7. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технические исследований, 4(3).
8. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 9(3), 104-109.

9. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автотомотрис. Монография. Научный журнал: «Fan va texnologiya», Ташкент–2016.–253 с.[In.
10. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. Известия Транссиба, (2 (22)), 18-23.
11. Исаева, Л. Б. (2011). Некоторые аспекты процесса формирования профессиональной компетентности иностранных студентов российских технических вузов. Вестник Казанского технологического университета, (8), 322-327.
12. Исаева, Л. Б. (2012). Образовательная среда как предмет психолого-педагогических исследований. Вестник Казанского технологического университета, 15(13), 280-284.
13. Сабитова, Р. Р., & Исаева, Л. Б. (2014). Экология: курс лекций с комментариями и упражнениями для иностранных студентов технических специальностей. Казань: КНИТУ.
14. Z.Z.Qodirov, I.U.Oripov, A.Tagiyev, G.Shomurodova, & M.Bobirova. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79–84. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/33>
15. Egamberdiev M.S, Oripov I.U, & Toshev Sh.Sh. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82–84. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/814>
16. M.S.Egamberdiyev, I.U.Oripov, Sh.Hakimov, M.G.Akmalov, A.U.Gadoyev, & H.B.Asadov. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 76–81. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/812>
17. Rajabov, O., Gapparova, M., Shodiyev, Z., & Inoyatov, I. (2020). Analysis of the technological process of cleaning raw cotton from small trash. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(9), 6022-6029.
18. Rajabov, O., & Shodiyev, Z. (2019). Analysis of Small Fluctuations of a Multifaceted Mesh under the Influence of Technological Load from the Cleaned Cotton-Raw. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 6(10), 11396-9.
19. Shodiyev, Z., Shomurodov, A., & Rajabov, O. (2020, July). The results of the experimental nature of the vibrations of the grid cotton cleaner. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012169). IOP Publishing.
20. Shodiyev, Z. O. (2004). On mathematical modeling of the process of separation of cotton from the mesh surface of the cotton separator. In Collection of reports of the Republican scientific-technical conference.–Tashkent: TTLP (pp. 15-17).
21. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. Известия Транссиба, (1 (41)), 83-91.

22. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллоев, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. Журнал Технические исследований, 4(3).
23. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(9).
24. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технические исследований, 4(3).
25. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 9(3), 104-109.
26. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автомотрис. Монография. Научный журнал: «Fan va texnologiya», Ташкент–2016.–253 с.[In.
27. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. Известия Транссиба, (2 (22)), 18-23.